

BOLALAR NUTQIDAGI MUAMMOLAR

Oribboyeva Dilafruz Dadamirzayevna

Karimova Nadiya Baxoniddinovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalar nutqidagi muammolarning sabablari va ularni yuzaga kelishiga sabab bo‘luvchi omillarga haqiqidagi ma'lumotlar yoritilgan. Bundan tashqari ota-onalar uchun maktabgacha yoshdagi bolalar nutqidagi muammolarni korreksiyalashga doir mashqlar keltirilgan .

Kalit so‘zlar:nutq, bolalar, bog‘cha yoshi, o‘yinlar, jismoniy, ma'naviy, muloqot, psixik.

Bizning bolalarimiz texnika davrida yashashmoqda va ularning aksariyati ko‘p vaqtini televizor yoki kompyuterning oldida o‘tkazishmoqda. Ular bilan kattalar orasidagi insonlarga xos bo‘lgan muloqotning kamayib borayotganligi sezilyapti. Garchi bolalar bilan ularni nutqni rivojlantirishga va muloqotchanligini oshirishga qaratilgan mashg‘ulotlar maktabgacha ta’lim tashkilotlarida amalga oshirilsada, bu yetarli emas, shuning uchun ota-onalar farzandlari bilan uyda ham shug‘ullanishlari lozim. Buning uchun ular bilan alohida mashg‘ulot shaklida emas balki bog‘ga sayr vaqtida, do‘konga chiqishda, bog‘chadan qaytishda va boshqa birga bo‘ladigan daqiqalarda qiziqarli va samarali o‘yinlarni tashkil etish mumkin. Faqatgina ular bilan yaqindan muloqot qilish ota-ona va farzandlarning o‘rtasidagi munosabatlarni yaqinlashtirib, ishonchli aloqalarni mustahkamlaydi. Har bir yosh davrida muloqotchanlik rivojlanish bosqichlarini bosib o‘tadi. 3-4 yoshli bolalarning psixik rivojlanishida muloqotning ahamiyati beqiyosdir. Bu yoshda bolalar dunyoni o‘rganish, yangi bilimlarni o‘zlashtirish va o‘zlarini ifodalashda muloqotning muhim rolini anglay boshlaydilar.

Kichik bog‘cha yoshidan boshlab muloqotning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi muloqot orqali bolalar yangi so‘zlarni o‘rganadi, gaplarni bir biriga bog‘lash qobiliyati rivojlanadi, so‘z boyligi ortadi, boshqalar bilan muloqot qilish orqali

bolalarda ijtimoiy malakalar rivojlanadi hamda o‘zaro hurmat, hamkorlik va munosabatlarni o‘rnatish ko‘nikmalari shakllanadi. Muloqot bolalarning hissiyotlarini ifodalashi va boshqalarning hissiyotlarini anglashga yordam beradi. Tafakkurini rivojlanishiga yordam beradi, muloqot orqali bolalar muammolarni yechish, fikrlash va muhokama qilish imkonini qo‘lga kiritadi. Ularda iroda rivojlanishi bilan o‘z fikrlarini ifodalash, o‘z harakatlari uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olish, mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlanadi.

Faqatgina 3-4 yoshli bolalar bilan muloqot qilishda quyidagilarga e‘tibor berish muhim:

Sabr-toqatli bo‘ling: Bolalarning gapini eshitish, ularning savollariga javob berish va ularni tushunish muhim.

Ochiq va samimiy bo‘ling: Bolalar bilan ochiq va samimiy muloqot qilish ularning ishonchini qozonadi va muloqotini yanada samarali qiladi.

Bolalarning qiziqishlariga e‘tibor bering: Bolalarning qiziqishlarini bilib, ular bilan ularni qiziqtiradigan mavzularda suhbatlashing.

O‘yinlar va faoliyatlar orqali muloqot qiling: Bolalar bilan o‘yinlar o‘ynash, hikoyalar o‘qish, rasm chizish va boshqa faoliyatlar orqali muloqot qilish ularga yoqimli va foydali bo‘ladi.

3-4 yoshli bolalarning psixik rivojlanishida muloqotning ahamiyati juda katta. Ota-onalar, tarbiyachilar va boshqa kattalar bolalar bilan samarali muloqot qilish orqali ularning to‘g‘ri va barkamol rivojlanishiga yordam berishlari mumkin.

Odatda bolalarning atrofdagi odamlar bilan jonli muloqot qilishidan kelib chiqqan muammolar maktabga qabul qilish davrdia aniq ko‘rinadi:

- Bolaning gaplari odatdan birlashgan bo‘lib, faqat sodda so‘zlardan iborat;
- Leksik so‘z boyligining juda kam bo‘lishi;
- Biror hikoyani o‘z so‘zlari bilan so‘zlab berish qobiliyatning yo‘qligi;
- Yomon talaffuz, xikoya tempini va ovozini o‘zgartirish qobiliyatining yo‘qligi, turli intonatsiyalardan foydalanish qobiliyatining bo‘lmasligi.

Bog‘cha yoshidagi bolalarning nuqidagi muammolari bir necha sabablarga asoslanadi. Jamladan bolalarning jismoniy va ma‘naviy rivojlanishida muammolar,

masalan, murakkab boshlang‘ich bosqichlarda ixtiyoriy harakatlarni amalga oshirishda qiyinchiliklar, oilaviy muammolar, ajralish, yoki muhitdagi o‘zgarishlar bolaning emosional holatiga ta’sir qilishi, sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolari, ko‘rish yoki eshitish muammolari bo‘lishi, ularning ta’lim olishiga ta’sir qilishi mumkin. Bundan tashqari bola yashayotgan muhitda agressivlik, zo‘ravonlik yoki mo‘ljallangan kamsitish ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini susaytirishi mumkin.

Bunday vaziyatlarda bolalar uchun mashqlar va o‘yinlar nutqiy ifodalilikni shakllantirishga, lug‘at boyligini oshirish, talaffuzni yaxshilashga, savodxonligini oshirishga yordam beradi. Faqatgina bu mashqlar va o‘yinlarni bolalarning yoshi va rivojlanish darajasiga moslashtirish muhim.

Masalan, kichik yoshdagi bolalar uchun oddiy, qiziqarli o‘yinlar, "Tovushlarni topish", "So‘zlarni takrorlash", "Hayvonlar ovozigacha taqlid qilish" kabi o‘yinlar qiziqarli va foydali bo‘ladi. Kattaroq yoshdagi bolalar uchun esa, "Hikoya tuzish", "She’r o‘qish", "Rollarni o‘ynash" kabi o‘yinlar va mashqlar samarali bo‘ladi. Shuningdek, bolalarning nutqiy rivojlanishiga yordam berish uchun ota-onalar va tarbiyachilar quyidagilarga e’tibor berishlari kerak: Bolalar bilan ko‘proq gaplashish, ularning savollariga javob to‘liq javob qaytarish, ularning hikoyalarini eshitib, qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlash hamda bolalarning kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini rivojlantirish, ularga turli xil kitoblarni o‘qib berish kerak bo‘ladi. Bundan tashqari bolalar bilan she’rlar o‘rganish, qo‘shiqlar kuylash, tez aytish o‘yinlari o‘ynash kabi faoliyatlar bilan shug‘ullanish ham foydali bo‘lib ularning nutqiy rivojlanishidagi muammolarni o‘z vaqtida aniqlash va mutaxassislar bilan maslahatlashish ham zarur bo‘ladi. Bolalarning nutqiy rivojlanishi ularning intellektual, ijtimoiy va hissiy rivojlanishi uchun muhimdir.

Bolalarning muammolarini hal qilish uchun oila, o‘qituvchilar va jamoatchilik birgalikda ish olib borishi zarur. Bog‘cha yoshidagi bolalarning nutqini rivojlantirish uchun samarali usullardan foydalanish muhim. Ushbu usullar bolalarning tilini, aloqa ko‘nikmalarini va ma’naviy rivojlanishini mustahkamlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baxoniddinovna, K. N. (2024). NUTQIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLIGINI PSIXOLOGOGIK–PEDAGOGIK TEKSHIRISH, TAMOYILLARI, METODLARI VA VAZIFALARI. *World Scientific Research Journal*, 32(1), 142-147.
2. Baxoniddinovna, K. N. (2024). DUDUQLANUVCHI BOLALARDA O‘YINLAR ORQALI MUSTAQIL NUTQNI SHAKLLANTIRISH. *Journal of new century innovations*, 64(1), 146-149..
3. Baxoniddinovna, K. N. (2024). BO‘LAJAK DEFEKTOLOGLARNING KASBIY FAOLIYATIDA BOLALARDAGI DIQQAT YETISHMASLIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMI BILAN BARTARAF ETISH TEXNOLOGIYALAR. *IMRAS*, 7(10), 9-12.
4. Baxoniddinovna, K. N. (2024). INKLYUZIV TA’LIM RIVOJLANISHIDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 31(1), 159-163.
5. Baxoniddinovna, K. N. (2024). EDIK ISHLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI”. *TADQIQOTLAR. UZ*, 48(2), 70-75.
6. Д.А.Нуркелдиева Педагогик –психологик диагностика Toshkent – 2018
7. (Ривожланишида нуқсонли бўлган болаларнинг педагогик-психологик диагностикаси)
8. Детская логопсихология : учебник / О. А. Денисова, О. Л. Леханова, Т. В. Захарова, В. Н. Поникарова. — Москва : Владос, 2015. — 159 с. — ISBN 978-5-691-02124-4.
9. Дилафруз Дадамирзаевна Ориббоева, Дилрабо Махмудовна Мирзаахмедова Болаларда ижтимоий кўникмаларни ривожлантиришнинг аҳамияти // *Science and Education*. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalarda-izhtimoiy-k-nikmalarni-rivozhlantirishning-a-amiyati> (дата обращения: 09.11.2024).
10. Dilafruz Dadamirzayevna Oribboyeva, Dilshoda Ikromova Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar psixologiyasining o‘ziga xosligi, aqli zaiflik turlari // *Science and Education*. 2024. №1. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/aqliy-rivojlanishida-nuqsoni-bo-lgan-bolalar-psixologiyasining-o-ziga-xosligi-aqli-zaiflik-turlari> (дата обращения: 09.11.2024).

11. Dilafruz Dadamirzayevna Oribboyeva, Shaxnoza Baxtiyor Qizi G‘aniyeva
Assertiv xulq shakllanishining o‘ziga xosligi // Science and Education. 2024. №2.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/assertiv-xulq-shakllanishining-o-ziga-xosligi>
(дата обращения: 09.11.2024)

12. Dilshoda, I., & Oribboyeva, D. D. (2024). ALALIYA NUTQ NUQSONLARI VA UNING TURLARI. *Journal of new century innovations*, 63(3), 70-73.

13. Ориббоева, Д. Д. (2019). THE INFLUENCE OF SOCIAL COMPETENS ON PROFESSIONAL CHOICE. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 256-261.

14. Dilshoda, I., & Oribboeva, D. D. (2024). AUTIZM NAMOYON BOLISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Journal of new century innovations*, 63(3), 74-77.

15. Вахониддиновна, К. Н. (2024). INKLYUZIV TA’LIM RIVOJLANISHIDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 31(1), 159-163.